

CZU 347.734

DOI 10.5281/zenodo.8321096

ABORDAREA FRANCEZĂ DE CALIFICARE A RISCURILOR JURIDICE BANCARE

Natalia TÎLTU,
doctorandă

Odată identificate și evaluate, riscurile juridice pot fi tratate, controlate și monitorizate. Acesta este într-adevăr scopul ultimelor două etape ale managementului riscului juridic.

Tratarea riscurilor se face în principiu prin implementarea unor mijloace de atenuare a riscurilor, care în materie juridică se concretizează cel mai adesea prin politici de control adecvate, o politică contractuală inovatoare și o organizație eficientă a funcției juridice. În ceea ce privește managementul, acesta constă în monitorizarea permanentă a informațiilor raportate de liniile de business, crearea și actualizarea constantă a procedurilor interne în vederea controlării nivelului de risc juridic.

Cercetarea doctorală a relevat faptul că în sistemul bancar al Franței există un sistem performativ de consacrare și gestionare a riscurilor juridice bancare – ca un element fundamental al politicii de supraveghere și a normelor bancare prudentiale.

În rândurile ce urmează vom încerca să cercetăm și să generalizăm practica franceză, formulând concluzii și propunând anumite soluții pentru legiuitorul din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: risc bancar, risc juridic, managementul riscului, control, supraveghere, riscuri brute, risc net, clasificarea riscurilor juridice.

THE FRENCH APPROACH TO BANKING LEGAL RISK TREATMENT

Natalia TÎLTU,
PhD student

Once identified and assessed, legal risks can be treated, controlled and monitored. This is really the purpose of the last two stages of legal risk management.

The treatment of risks is done in principle by the implementation of means of mitigating risks, which in legal matters are most often concretized through adequate control policies, an innovative contractual policy and an effective organization of the legal function. With regard to management, it consists of the permanent monitoring of information reported by the business lines, the creation and constant updating of internal procedures with a view to controlling the level of legal risk.

The doctoral research revealed the fact that in the banking system of France there is a performant system of consecration and management of banking legal risks - as a fundamental element of the supervisory policy and prudential banking rules. In the following lines we will try to research and generalize the French practice, formulating conclusions and proposing certain solutions for the legislator from the Republic of Moldova.

Keywords: Banking risk, legal risk, risk management, control, supervision, gross risks, net risk, classification of legal risks.

Introducere. Instituțiile de credit se confruntă cu provocări semnificative în căutarea unor soluții eficiente pentru a gestiona și controla mai bine riscurile. Reducerea riscurilor devine preocuparea majoră a managerilor din societatea noastră. Băncile trebuie să țină cont de riscuri dacă doresc să supraviețuiască și să susțină afacerea. În acest context, principala activitate a managerului de risc și implicit a avocatului este de a avea o cunoaștere de nelipsit a portofoliului actual de riscuri și de a planifica evoluția lui viitoare. El trebuie să evalueze dacă toate riscurile asumate sunt acceptabile sau

Introduction. Credit institutions face significant challenges in their search for effective solutions to better manage and control their risks. Reducing risks is becoming the major concern of managers in our society. Banks need to take risk into account if they want to survive and sustain their business. In this context, the main activity of the risk manager and implicitly of the lawyer is to have an unfailing knowledge of the current portfolio of risks and to plan its future evolution. He must assess whether all the risks taken are acceptable or whether, on the contrary, they are too great in

dacă, dimpotrivă, sunt prea mari pentru a putea decide apoi asupra acțiunilor de implementat.

Numeroasele disfuncționalități și eșecuri ale sistemului bancar american, care au avut repercusiuni considerabile asupra instituțiilor financiare din întreaga lume, au determinat o creștere a reglementării în ceea ce privește managementul riscului bancar. Riscurile juridice nu au scăpat de aceasta, întrucât sunt acum incluse de reglementările internaționale (Acordurile Basel II) în categoria largă a riscurilor operaționale. Odată cu proliferarea proceselor și condamnărilor, riscul juridic a ajuns să completeze peisajul riscurilor bancare.

O parte semnificativă a acestei părți este dedicată determinării noțiunii de risc juridic bancar pentru a putea apoi evidenția problemele majore, precum și metodologia generală de gestionare a riscurilor juridice.

Metode și materiale aplicate. Abordarea științifică a subiectului a avut loc, preponderent utilizându-se metoda analitică. Având în vedere că se face o incursiune în dreptul comparat, fiind analizată practica Franței de calificare a riscurilor juridice bancare, s-a aplicat și metoda comparativă. Totodată, s-a făcut uz și de alte metode precum: metoda istorică, deducția, inducția și alte metode relevante cercetării.

Conținut de bază. Societatea noastră se confruntă cu omniprezența riscului, așa este cel puțin teza „societății riscului” a lui Ulrich Beck [3]. Suntem într-adevăr asaltați din toate părțile de incertitudini: incertitudine cu privire la statutul nostru obiectiv și subiectiv, incertitudine cu privire la valorile și evoluțiile societății noastre, incertitudinea economică și chiar scenariile unui viitor greu de imaginat. O parte constitutivă a naturii umane, incertitudinea a devenit omniprezentă la toate nivelurile societății, dobândind un aspect „global” și „cuprinzător” [22]. Lumea noastră socio-economică fiind puternic afectată, a cunoscut un boom în metodele de management. „Modelul managementului în general, cel al managementului riscului în special, după ce a colonizat toate formele de politică” [22] este acum aplicat în lumea juridică [1]. Managementul riscului a mobilizat mulți cercetători, în special în științe exacte, dar și în finanțe, marketing și economie. Managementul riscului este acum o funcție prezentă în companii și instituții indiferent de domeniul de activitate: bancar-financiar, asigurări, telecomunicații, aeronautică,

order to then be able to decide on the actions to be implemented.

The numerous dysfunctions and failures of the American banking system, which had considerable repercussions on financial institutions throughout the world, caused a rise in regulation in the area of bank risk management. Legal risks have not escaped this, as they are now included by international regulations (Basel II Accords) in the broad category of operational risks. With the proliferation of lawsuits and convictions, legal risk has come to complete the landscape of banking risks.

A significant part of this part is dedicated to determining the notion of banking legal risk in order to be able to highlight the major issues, as well as the general methodology for managing legal risks.

Applied methods and materials. The scientific approach to the subject took place, mainly using the analytical method. Considering that a foray into comparative law is being made, being analyzed the French practice of qualifying banking legal risks, the comparative method was also applied. At the same time, other methods were used, such as: the historical method, deduction, induction and other methods relevant to the research.

Basic content. Our society is faced with the omnipresence of risk, at least that is Ulrich Beck's "risk society" thesis[3]. We are indeed assailed from all sides by uncertainties: uncertainty about our objective and subjective status, uncertainty about the values and developments of our society, economic uncertainty and even scenarios of a future that is hard to imagine. A constitutive part of human nature, uncertainty has become ubiquitous at all levels of society, acquiring a "global" and "comprehensive" aspect [22]. Our socio-economic world being heavily affected, has experienced a boom in management methods. "The model of management in general, that of risk management in particular, having colonized all forms of politics" [22] is now applied in the legal world [1]. Risk management has mobilized many researchers, especially in the exact sciences, but also in finance, marketing and economics. Risk management is now a function present in companies and institutions regardless of the field of activity: banking-finance, insurance, telecommunications, aeronautics,

comerț și chiar în administrația publică. Pe plan mondial, totuși, există foarte puțină literatură de specialitate care abordează subiecte juridice din unghiul teoriei managementului riscului [29; 24; 2, p.8; 21]. Cu toate acestea, toată lumea este de acord să afirme că legislația reprezintă atât o sursă, cât și un instrument de reducere a riscurilor pentru companie și că juristul, cel mai adesea fără știrea lui, este și un nou tip de manager de risc. El trebuie să utilizeze sau să implementeze tehnici și instrumente de management al riscului juridic în cadrul societății bancare.

Pentru a controla riscurile legale, banca trebuie să implementeze sisteme de protecție și prevenire, care constituie în ultimă instanță elementele de tratare a riscurilor. Aceste măsuri urmăresc să reducă gravitatea consecințelor, pe de o parte, prin limitarea impactului în special al litigiilor juridice și probabilitatea apariției incidentelor de natură juridică, pe de altă parte, prin punerea în aplicare a unor măsuri menite să reducă frecvență. Reducerea riscului este într-un fel rațiunea de a fi a juriștilor și așa a fost întotdeauna. Desigur, în zilele noastre, munca de atenuare a riscurilor juridice capătă importanță având în vedere mai întâi includerea lor în calculul capitalului de reglementare și apoi în costul acestui tip de riscuri (pierderi financiare, costul litigiilor, costuri cu forța de muncă, riscuri de imagine etc.).

Dintre metodele care contribuie la controlul riscurilor, putem aminti măsurile de prevenire și protecție. Primul grup prezintă toate acțiunile al căror scop este reducerea frecvenței riscului juridic. Prevenția vizează în principal cauzele riscurilor. Măsurile de protecție includ toate acțiunile care au ca efect reducerea severității riscului. Protecția vizează în special consecințele riscurilor legale.

Riscurile juridice apar de îndată ce personalul operațional începe să colecteze documentația legală necesară încheierii diferitelor și variate tranzacții bancare. Din această perspectivă, este evident că controlul juridic trebuie exercitat încă din faza precontractuală. Îl vom numi controlul ex-ante. Riscurile juridice se pot materializa și după semnarea contractului, în timpul execuției operațiunilor bancare. În acest caz, controalele juridice trebuie să ia forma unui control ex-post.

Control ex ante. Această formă de control se concentrează pe respectarea formalităților

trade and even in public administration. Worldwide, however, there is very little specialized literature that approaches legal topics from the perspective of risk management theory [29; 24; 2, p.8; 21]. However, everyone agrees that the law is both a source and a tool to reduce risk for the company and that the lawyer, most often without knowing it, is also a new type of risk manager. He must use or implement legal risk management techniques and tools within the banking company.

To control legal risks, the bank must implement protection and prevention systems, which are ultimately the elements of risk management. These measures aim to reduce the severity of the consequences, on the one hand, by limiting the impact in particular of legal disputes and the probability of the occurrence of incidents of a legal nature, on the other hand, by implementing measures aimed at reducing the frequency. Reducing risk is in a sense the *raison d'être* of lawyers, and always has been. Of course, nowadays the work of mitigating legal risks gains importance considering first their inclusion in the calculation of regulatory capital and then in the cost of this type of risks (financial losses, cost of litigation, labor costs, image risks etc.).

Among the methods that contribute to risk control, we can mention prevention and protection measures. The first group all actions whose purpose is to reduce the frequency of legal risk. Prevention mainly targets the causes of risks. Protective measures include all actions that have the effect of reducing the severity of the risk. The protection is particularly aimed at the consequences of legal risks.

Legal risks arise as soon as operational staff begin to collect the legal documentation required to complete various and varied banking transactions. From this perspective, it is obvious that legal control must be exercised from the pre-contractual stage. We will call it *ex-ante* control. Legal risks can also materialize after signing the contract, during the execution of banking operations. In this case, the legal controls must take the form of an *ex-post* control.

Ex ante control. This form of control focuses on compliance with internal formalities prior to concluding a contract or entering into a financial-banking legal relationship. This is

interne anterioare încheierii contractului sau intrării într-un raport juridic financiar-bancar. Aceasta este o verificare minuțioasă a tuturor condițiilor legale și interne specifice fiecărei unități pentru minimizarea eventualelor riscuri juridice ulterioare. Acest control vizează în principal calitatea documentației necesare pentru a intra într-un raport juridic atât cu persoane private, cât și cu persoane juridice. Juriștii vor putea verifica ei înșiși toate aceste documente. În primul rând, juriștii întocmesc acordurile, condițiile de vânzare-cumpărare, scrisorile care însoțesc faza precontractuală. Apoi, juriștii trebuie să pună la dispoziție personalului operațional proceduri, manuale, chestionare, grile de evaluare completate cu ghiduri, fișe de control și eventual software capabil să ofere toate condițiile legale cerute anterior încheierii oricărei eventuale tranzacții bancare. Acest tip de control face posibilă identificarea riscului legal și evaluarea impactului acestuia asupra validității juridice a produsului bancar în cauză (de exemplu pentru a evalua valabilitatea sau eficacitatea unei garanții). Procedurile interne și software-ul destinat fazei precontractuale vor permite astfel verificarea întregii documentații legale a unui dosar (acte de garanție, proceduri de deschidere de cont, acordare de credite cu garanții etc.). Imperfecțiunile legale pot fi detectate și evaluate de personalul operațional. Acest lucru poate califica nivelul de risc juridic care rezultă.

Control legal ex-post. Controlul referitor la executarea contractului, care presupune verificarea conformității cu serviciile, plățile, modificările în contract, avize etc. Evaluarea periodică a calității juridice a tranzacțiilor bancare este un element fundamental în relația cu clientul. În consecință, controlul riscului juridic implică o reacție constantă la orice fapt nou care poate afecta mediul juridic al unei relații. În sfârșit, documentația juridică a unui dosar trebuie să facă obiectul unor verificări aprofundate.

Atât controalele ex-ante, cât și ex-post sunt efectuate asupra mai multor niveluri care implică diferiți actori și răspund la două principii fundamentale: sunt inițial în responsabilitatea persoanei care efectuează operațiunea și acoperă toate fazele existenței unei operațiuni bancare [28, p.453].

Controlul riscului juridic trebuie să inter-

a thorough check of all legal and internal conditions specific to each unit to minimize any subsequent legal risks. This control mainly concerns the quality of the documentation required to enter into a legal relationship with both private and legal persons. Jurists will be able to check all these documents themselves. First of all, the lawyers draw up the agreements, the terms of sale, the letters that accompany the pre-contractual phase. Then, the jurists must make available to the operational staff procedures, manuals, questionnaires, evaluation grids complete with guides, control sheets and possibly software capable of providing all the legal conditions required prior to the conclusion of any possible banking transaction. This type of control makes it possible to identify the legal risk and assess its impact on the legal validity of the banking product in question (for example to assess the validity or effectiveness of a guarantee). The internal procedures and the software intended for the pre-contractual phase will thus allow the verification of all the legal documentation of a file (guarantee documents, account opening procedures, granting loans with guarantees, etc.). Legal imperfections can be detected and assessed by operational staff. This can qualify the resulting level of legal risk.

Ex-post legal control. The control related to the execution of the contract, which involves the verification of compliance with the services, payments, changes in the contract, notices, etc. Periodic evaluation of the legal quality of banking transactions is a fundamental element in the relationship with the client. Consequently, legal risk control involves a constant reaction to any new fact that may affect the legal environment of a relationship. Finally, the legal documentation of a file must be subject to thorough checks.

Both ex-ante and ex-post controls are carried out on several levels involving different actors and respond to two fundamental principles: they are initially the responsibility of the person carrying out the operation and cover all phases of the existence of a banking operation [28, p.453].

Legal risk control must intervene through checks performed by the account manager. Legal risk control is governed by a fundamental

vină prin intermediul verificărilor efectuate de către managerul de cont. Controlul riscurilor legale este guvernat de un principiu fundamental conform căruia salariatul care efectuează operațiunea trebuie să se asigure că aceasta este în conformitate cu instrucțiunile în vigoare emise de funcția juridică. În contextul relațiilor sale comerciale cu clientul său, managerul de cont este responsabil de colectarea și calitatea documentației legale din dosarul său. Pentru aceasta, beneficiază de suportul procedurilor și manualelor legale, în special pentru realizarea auditului calității legale, cu ocazia pregătirilor de vizite și reînnoirii dosarelor. Este de fapt latura operațională care contribuie la avansarea durabilă și eficientă a controlului riscului juridic, prin integrarea acestei dimensiuni în abordarea sa comercială. Acțiunea sa în acest domeniu este esențială și trebuie să fie permanentă. El va putea îndeplini această sarcină întrebând în mod regulat de la clientul său pentru a obține date actualizate și, de asemenea, asigurându-se că elementele de identificare ale bunurilor clientului său și ale garantului sunt actualizate. În mod similar, îi revine să verifice capacitatea clientului, puterile de împrumut ale împrumutatului, în cazul punerii în aplicare a finanțării. Ierarhia acestuia va verifica în special calitatea diagnosticului juridic, iar juriștii le vor putea oferi, dacă este necesar, suport juridic în cazuri complexe.

Riscul legal poate fi atenuat intervenind concomitent asupra cauzelor și consecințelor iar în acest context formarea și conștientizarea angajaților, precum și securizarea tranzacțiilor contractuale și a produselor bancare, joacă un rol esențial.

Formarea și sensibilizarea colaboratorilor. În interesul de a proteja cât mai bine interesele băncii, juriștii trebuie să conștientizeze angajații cu privire la riscurile legale. Aceasta face parte din mijloacele clasice de prevenire a tuturor riscurilor în general și a riscului legal în special. Această acțiune de instruire și conștientizare este cu atât mai legitimă cu cât, așa cum am arătat, controlul riscului juridic se bazează în primul rând pe angajații de la front office, marea majoritate dintre aceștia fiind agenți de vânzări. În plus, juriștii, prin îndeplinirea acestei misiuni, protejează banca împotriva sancțiunilor disciplinare în cazul unei inspecții de către autoritățile de supraveghere.

Monitorizare legală și actualizare con-

principle that the employee performing the operation must ensure that it is in accordance with the applicable instructions issued by the legal function. In the context of his business relationship with his client, the account manager is responsible for the collection and quality of the legal documentation in his file. For this, it benefits from the support of legal procedures and manuals, especially for carrying out the legal quality audit, on the occasion of preparing visits and renewing files. It is actually the operational side that contributes to the sustainable and efficient advancement of legal risk control, by integrating this dimension into its commercial approach. Its action in this field is essential and must be permanent. He will be able to accomplish this task by regularly inquiring from his client to obtain up-to-date data and also ensuring that the identifiers of his client's assets and that of the guarantor are up-to-date. Similarly, it is up to him to check the capacity of the customer, the borrowing powers of the borrower, in case of implementing the financing. Its hierarchy will especially check the quality of the legal diagnosis, and the lawyers will be able to offer them, if necessary, legal support in complex cases.

The legal risk can be mitigated by simultaneously intervening on the causes and consequences and in this context the training and awareness of employees, as well as the securing of contractual transactions and banking products, play an essential role.

Training and sensitization of collaborators. In the interest of best protecting the bank's interests, lawyers must make employees aware of the legal risks. This is part of the classic means of preventing all risks in general and legal risk in particular. This training and awareness action is all the more legitimate because, as we have shown, the control of legal risk relies primarily on front office employees, the vast majority of whom are sales agents. In addition, lawyers, by fulfilling this mission, protect the bank against disciplinary sanctions in the event of an inspection by the supervisory authorities.

Legal monitoring and constant updating. The proliferation of banking, national and European regulations, as well as the constant evolution of legislative and disciplinary ju-

stantă. Proliferarea reglementărilor bancare, naționale și europene, precum și evoluția constantă a jurisprudenței legislative și disciplinare, fac din monitorizarea juridică instrumentul cel mai susceptibil de a atenua severitatea și probabilitatea riscurilor juridice. Supravegherea legală trebuie să fie însoțită de actualizarea în timp real a procedurilor interne și de obligația de a disemina informații altor angajați.

Asigurarea și adaptarea cadrului contractual. Asigurarea intrării în contact, negocierea și redactarea contractului, precum și managementul contractual riguros, capabil să asigure trasabilitatea, dovada și adaptarea la circumstanțe în schimbare de-a lungul duratei de viață a unui contract, constituie mijloace esențiale de prevenire și protecția sub aspectul riscurilor legale [30, pp.159-169]. Controlul riscurilor presupune în mod necesar o reflecție aprofundată asupra nevoilor băncii și ale clienților săi. Contractul trebuie să se adapteze la toate subtilitățile tehnologiei bancare, ținând cont în același timp de dimensiunea tehnică (online banking, produse financiare complexe, împrumuturi etc.), economică și juridică (clauze financiare adaptate constrângerilor legislative și de reglementare și intereselor banca și a consumatorilor, întreprinderilor, clienților neprofesioniști sau inițiați). Contractul ar trebui să anticipeze evoluția relației contractuale. Tocmai rolul esențial al diferitelor clauze contractuale constituie un instrument de prevenire și protecție. Astfel, este posibil să se stipuleze clauze de limitare a răspunderii civile și să se adapteze răspunderea civilă (o sumă forfetară limitată, un procent din valoarea contractului, în funcție de natura riscului suportat etc.).

La intrarea într-o relație. Riscul juridic poate fi controlat dacă juriștii au grijă să pună în aplicare proceduri riguroase care să explice personalului operațional regulile care trebuie respectate la intrarea într-o relație¹⁴¹⁶. Întrucât obligațiile bancherului în ceea ce privește deschiderea unui cont și operarea conturilor sunt numeroase¹⁴¹⁷, intrarea într-o relație reprezintă un punct culminant în dezvoltarea relației dintre bancă și clientul acesteia. Pe lângă colectarea exemplarelor de semnătură și împuterniciri, precum și livrarea unei copii a contractului de cont care definește în special condițiile referitoare la funcționarea contului curent, intrarea într-o relație trebuie să constituie un moment

risprudence, make legal monitoring the most likely tool to mitigate the severity and probability of legal risks. Legal oversight must be accompanied by real-time updating of internal procedures and the obligation to disseminate information to other employees.

Ensuring and adapting the contractual framework. Ensuring the entry into contact, negotiation and drafting of the contract, as well as rigorous contract management, capable of ensuring traceability, proof and adaptation of changing circumstances throughout the life of a contract, are essential means of risk prevention and legal protection [30, pp.159-169]. Risk control necessarily involves a thorough reflection on the needs of the bank and its clients. The contract must adapt to all the subtleties of banking technologies, while taking into account the technical dimension (online banking, complex financial products, loans, etc.), economic and legal dimensions (financial clauses adapted to the legislative and regulatory constraints of the bank and consumers, businesses, non-professionals or professionals). The contract should anticipate the evolution of the contractual relationship. Precisely the essential role of the various contractual clauses constitutes a prevention and protection tool. Thus, it is possible to stipulate liability limitation clauses and adapt the liability (a limited lump sum, a percentage of the contract value, depending on the nature of the risk incurred, etc.).

When entering a relationship. Legal risk can be controlled if lawyers are careful to implement rigorous procedures that explain to operational staff the rules that must be followed when entering into a relationship. As the banker's obligations regarding opening an account and operating accounts are numerous, entering into a relationship represents a culminating point in the development of the relationship between the bank and its client. In addition to collecting copies of signatures and powers of attorney, as well as delivering a copy of the account contract that defines in particular the conditions related to the operation of the current account, entering into a relationship must be a privileged moment for determining the legal framework that regulates the transactions that the bank and the client will process together. This determination is made by

privilegiat pentru determinarea cadrului legal care reglementează tranzacțiile pe care banca și clientul le vor procesa împreună. Această determinare se face prin intermediul unor documente specifice, a căror colectare este imperativă din punct de vedere juridic, deoarece acestea sunt adesea de natură a elibera banca de răspundere față de terți.

Cunoaște-ți clientul sau principiul „know your customer” [27, p.159]. Băncile au obligația legală de a identifica în mod corespunzător profilul clienților lor. Implementarea unei proceduri uniforme, simple și consecvente în ceea ce privește cunoașterea clientului dumneavoastră sub forma unui dosar sau chestionar s-a dovedit a fi un instrument util în atenuarea riscului juridic, mai ales având în vedere evoluția jurisprudenței în materie bancară care face o distincție devenită clasică între clienții începători și cei inițiați. Chestionarul privind profilul clientului este un document important care reunește datele colectate de bancă cu privire la cunoștințele clientului în materie financiară, experiența acestuia în domeniu, obiectivele sale, așteptările sale și situația sa financiară actuală. În cazul unei dispute cu clienții, bancherul poate oricând să se apere făcând dovada că a pus la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a comercializa produse adaptate clienților săi.

Clauze de limitare și exonerare de răspundere. Bancherul poate fi scutit de obligația sa de a repara prejudiciul suferit de clientul său din cauza lipsei de informare, avertisment sau sfat dacă reușește să demonstreze că beneficiază de o cauză de scutire. Sursa scutirii băncii poate consta într-o clauză evazivă sau de limitare a răspunderii inserată în contract. Cu toate acestea, de foarte multe ori nu s-a stipulat nimic sau clauza nu poate fi invocată cu folos. În acest caz, bancherul ar putea încerca să evedențieze o cauză străină exoneratoare.

Multitudinea de excepții. Cu toate acestea, trebuie menționat că există mai multe excepții în acest sens. În primul rând, aceste clauze sunt considerate nescrise dacă există o prevedere legală care interzice expres asemenea clauze 1421. Apoi, potrivit articolului 1131 din Codul civil al Franței, părțile contractante nu pot afecta însăși esența contractului prin obligația sa fundamentală, sub sancțiunea de a-l lipsi de cauza sa. În fine, articolul L. 132-1 din Codul consumatorului al Franței interzice

means of specific documents, the collection of which is imperative from a legal point of view, since they are often likely to release the bank from liability to third parties.

Know your customer or the „know your customer” principle [27, p.159]. Banks have a legal obligation to properly identify the profile of their customers. Implementing a uniform, simple and consistent know-your-customer procedure in the form of a file or questionnaire has proven to be a useful tool in mitigating legal risk, especially given the evolution of banking jurisprudence that makes a now classic distinction between novice and initiated customers. The customer profile questionnaire is an important document that brings together the data collected by the bank regarding the customer’s financial knowledge, his experience in the field, his goals, his expectations and his current financial situation. In the event of a dispute with customers, the banker can always defend himself by proving that he has made available all the necessary means to market products adapted to his customers.

Limitation and exoneration clauses of responsibility. The banker may be relieved of his obligation to repair the damage suffered by his client due to a lack of information, warning or advice if he manages to demonstrate that he benefits from a cause of exemption. The source of the bank’s exemption may consist of an elusive or limitation of liability clause inserted in the contract. However, very often nothing has been stipulated or the clause cannot be usefully invoked. In this case, the banker could try to highlight an exonerating foreign cause.

The multitude of exceptions. However, it should be noted that there are several exceptions to this. First of all, these clauses are considered unwritten if there is a legal provision that expressly prohibits such clauses. Then, according to article 1131 of the Civil Code of France, the contracting parties cannot affect the very essence of the contract by its fundamental obligation, under the penalty of depriving it of its cause. Finally, article L. 132-1 of the French Consumer Code expressly prohibits abusive clauses, but often the clauses of exoneration or limitation of liability have “the object or effect of creating, to the detriment of the non-professional or the consumer, an im-

în mod expres clauzele abuzive, însă de multe ori clauzele de exonerare sau de limitare a răspunderii au „obiectul sau efectul de a crea, în detrimentul neprofesionistului sau consumatorului, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților la contract” [28, p.457]. Este cazul în special al celui care ar prevedea că în cazul neîndeplinirii de către bancher a uneia dintre obligațiile sale de informare, avertizare sau consiliere, acesta nu va fi răspunzător pentru nici o despăgubire. Cu toate acestea, o astfel de clauză va fi considerată în unele cazuri abuzivă, atunci când clientul poate fi calificat drept consumator. Anumite clauze limitează răspunderea bancherului în caz de neexecutare parțială sau întârziere în executarea obligațiilor sale. Alte clauze se pot referi la cuantumul reparației, prin stabilirea unui plafon al dreptului clientului la despăgubire, dar principalul dezavantaj constă în faptul că, de cele mai multe ori, există o prevedere legală și/sau reglementară publică care impune obligațiile menționate, care previne efectiv excluderea acestuia din domeniul contractual.

Partajarea responsabilității. De cele mai multe ori, evenimentul invocat ca cauză străină nu prezintă caracteristicile de forță majoră. În această situație, bancherul poate beneficia eventual de o partajare a răspunderii, în funcție de faptul că este vorba despre un act al unui terț sau al clientului care contribuie la realizarea prejudiciului suferit de client. Astfel, dacă prejudiciul provine atât dintr-o culpă a bancherului, cât și dintr-o faptă a unui terț, clientul poate solicita despăgubiri pentru întregul său prejudiciu față de unul sau altul coresponsabil în aplicarea răspunderii în solidum. Apoi, în relația dintre coresponsabili, bancherul care a despăgubit integral clientul se poate întoarce împotriva terțului, ceea ce va duce la o împărțire a responsabilităților. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că în ceea ce privește piețele financiare, transpunerea Directivei MiFID în legislația națională franceză a restrâns posibilitatea reală de a avea o astfel de împărțire a responsabilității [28, p.458]. În realitate, în conformitate cu articolul L. 533-17, alin. 1 din Codul monetar și financiar al Franței, furnizorul de servicii care transmite instrucțiunea rămâne responsabil pentru exhaustivitatea și acuratețea informațiilor transmise, precum și pentru caracterul adecvat al recomandărilor sau sfaturilor. furnizate clientului în cau-

balance significantly between the rights and obligations of the parties to the contract” [28, p.457]. It is the case in particular of the one that would provide that in the event of the banker’s failure to fulfill one of his obligations to inform, warn or advise, he will not be liable for any compensation. However, such a clause will be considered abusive in some cases, when the customer can be qualified as a consumer. Certain clauses limit the banker’s liability in case of partial non-performance or delay in the performance of its obligations. Other clauses may refer to the amount of the repair, by establishing a ceiling of the client’s right to compensation, but the main disadvantage is that, most of the time, there is a legal and/or public regulatory provision that imposes the mentioned obligations, which effectively prevents its exclusion from the contractual field.

Sharing responsibility. Most of the time, the event invoked as a foreign cause does not present the characteristics of force majeure. In this situation, the banker may possibly benefit from a sharing of liability, depending on the fact that it is an act of a third party or of the customer that contributes to the damage suffered by the customer. Thus, if the damage comes from both the fault of the banker and the act of a third party, the client can request compensation for his entire damage against one or the other co-responsible in the application of joint and several liability. Then, in the relationship between co-responsible parties, the banker who fully compensated the client can turn against the third party, which will lead to a division of responsibilities. However, it should be noted that as far as financial markets are concerned, the transposition of the MiFID Directive into French national law has restricted the real possibility of having such a division of responsibility [28, p.458]. In reality, in accordance with article L. 533-17, para. 1 of the French Monetary and Financial Code, the service provider that transmits the instruction remains responsible for the completeness and accuracy of the information transmitted, as well as for the appropriateness of the recommendations or advice. provided to the customer in question. It is also provided that henceforth the service provider who receives the instruction or order from a customer remains responsible for pro-

ză. Se mai prevede ca de acum înainte furnizorul de servicii care primește instrucțiunea sau ordinul de la un client rămâne responsabil pentru prestarea serviciului sau executarea tranzacției, pe baza informațiilor sau recomandărilor date de celălalt prestator de servicii.

Utilitatea unei bune gestionări a obligațiilor legale și jurisprudențiale de informare, avertizare și consiliere. Bancherul poate încerca oricând să atenueze riscurile legale legate de presupusa lipsă de informare, avertizare și consiliere, prin exploatarea limitelor fiecăreia dintre aceste trei obligații. Astfel, cu titlu de exemplu, obligația de avertizare a bancherului care prestează servicii de investiții se limitează doar la tranzacțiile cu caracter speculativ [10]. O revizuire a jurisprudenței franceze arată că următoarele tranzacții au fost considerate speculative:

- tranzacții pe piața de decontare lunară [7];
- ordin de bursă cu serviciu de decontare amânată (OSRD) [13];
- tranzacții pe piețele futures [4];
- tranzacții efectuate pe Piața de Acțiuni Negociabile din Paris (Monep) [9];
- operațiuni de rafturi [5];
- ordin de bursă pe noua piață (în circumstanțe speciale) [15].

Pe de altă parte, următoarele tranzacții nu sunt, în principiu, considerate speculative [19]:

- abonament sau achiziție de unități SCPI [6];
- subscrierea de valori mobiliare ale unei companii străine care exploatează resurse miniere [9];
- fond mutual (FCP) [11],
- încheierea unei asigurări de viață [16];
- un contract de swap pe rata dobânzii atunci când abonatul ia cunoștință, de la începutul acestui contract, de dobânda maximă pe care va trebui să o suporte [12].

O altă limitare a obligației de avertizare se referă la dovada caracterului cunoștințelor clientului. După cum am arătat deja, evaluarea de la caz la caz este o sursă de risc juridic pentru bancă. Cu toate acestea, se poate transforma și într-un mijloc de atenuare a riscurilor, deoarece bancherul va avea întotdeauna o marjă de libertate suplimentară pentru a determina judecătorul de fond să considere clientul ca fiind informat. În timp ce în principiu, această calitate trebuie apreciată încă de la începutul relației dintre client și profesionist [8], jurisprudența acceptă

viding the service or executing the transaction, based on the information or recommendations given by the other service provider.

Usefulness of good management of legal and jurisprudential obligations of information, warning and advice. The banker can always try to mitigate the legal risks related to the alleged lack of information, warning and advice by exploiting the limits of each of these three obligations. Thus, by way of example, the obligation to warn the banker who provides investment services is limited only to speculative transactions [10]. A review of French jurisprudence shows that the following transactions have been considered speculative:

- transactions on the monthly settlement market [7];
- order with deferred settlement service (OSRD) [13];
- transactions on futures markets [4];
- transactions carried out on the Market of Negotiable Shares in Paris (Monep) [9];
- shelf operations [5];
- exchange order on the new market (in special circumstances) [15].

On the other hand, the following transactions are not, in principle, considered speculative [19]:

- subscription or purchase of SCPI units [6];
- subscription of securities of a foreign company that exploits mining resources [9];
- mutual fund (FCP) [11],
- concluding a life insurance [16];
- an interest rate swap contract when the subscriber becomes aware, from the beginning of this contract, of the maximum interest he will have to bear [12].

Another limitation of the obligation to warn concerns the proof of the knowledgeable nature of the customer. As we have already shown, the case-by-case assessment is a source of legal risk for the bank. However, it can also turn into a means of mitigating risks, because the banker will always have additional leeway to determine the trial judge to consider the client as informed. While in principle, this quality must be assessed from the outset of the relationship between the client and the professional [8], case law accepts that it can be acquired during the relationship. In this sense, we must

că poate fi dobândită în timpul relației. În acest sens, trebuie să menționăm o hotărâre recentă [18] a Curții de Casație prin care a reproșat Curții de Apel că nu a cercetat dacă clientul avea, „de la începutul relației contractuale, cunoștință de riscurile suportate în tranzacțiile speculative asupra piețele futures care scutesc de a-l informa cu privire la aceste riscuri sau dacă tranzacțiile în litigiu au avut loc după ce acesta a dobândit aceste cunoștințe [28, p.461]”.

În plus, s-a reținut că bancherul nu se poate mulțumi cu declarațiile clientului cu privire la propria sa competență, ci este obligat să verifice veridicitatea declarațiilor sale [17]. În plus, banca trebuie să țină cont de faptul că simpla deținere a diplomelor de studii superioare nu a fost considerată suficientă pentru a dovedi calitatea de client informat [13].

În concluzie, calitatea de client informat este apreciată concret în funcție de experiența bursieră a investitorului, profesia acestuia, capacitățile sale intelectuale, riscurile specifice fiecărui tip de operațiune. Totodată, se poate transforma însă într-un adevărat scut pentru răspunderea civilă a bancherului, dacă acesta reușește să evedențieze caracterul informat al clientului.

Riscuri brute versus risc net. În afară de orice măsuri de tratare și atenuare a riscurilor, riscurile sunt în starea lor brută. Atunci când există măsuri de control, protecție sau prevenire, sau chiar de atenuare, riscul brut (sau inherent) devine un risc net sau rezidual.

Evaluarea importanței riscului juridic brut. După cum am spus deja, riscul legal brut este cel care există în absența oricăror măsuri de tratament și atenuare. Este riscul așa cum îl identificăm mai întâi. Pentru a evalua gravitatea riscului legal, este necesar să se țină seama de consecințele dovedite (pentru incidente istorice/dovedite) și de potențialele consecințe (pentru incidente potențiale). Aceasta include inclusiv posibile sancțiuni civile și penale, sancțiuni pecuniare și disciplinare, dar și alte consecințe: pierderi financiare, costul soluționării plângerilor, costul litigiilor etc. [20, p.142; 23, p.110]. Evaluarea riscului brut se face și în funcție de frecvența acestuia. Pentru operațiunile în masă, o severitate scăzută asociată cu o frecvență ridicată poate fi foarte costisitoare pentru bancă, mai ales după intrarea în vigoare a acțiunilor colective franceze.

Evaluarea importanței riscului juridic net.

cite a recent judgment [18] of the Court of Cassation which reproached the Court of Appeal for not having investigated whether the customer had, „from the outset of the contractual relationship, knowledge of the risks incurred in the transactions on the futures markets exempting from informing it of these risks or if the disputed transactions had taken place after it had acquired such knowledge” [28, p.461].

Furthermore, it has been held that the banker cannot content himself with the declarations of the client as to his own competence, but he is required to verify the veracity of his statements [17]. In addition, the bank must take into account the fact that the mere possession of higher education diplomas was not considered sufficient to prove the quality of the informed client [13].

In conclusion, the quality of an informed client is concretely assessed according to the investor's stock exchange experience, his profession, his intellectual capacities, the specific risks of each type of operation. At the same time, it can turn into a real shield for the civil liability of the banker, if he manages to highlight the informed character of the client.

Gross risks versus net risk. Apart from any risk treatment and mitigation measures, the risks are in their raw state. When there are measures to control, protect or prevent, or even mitigate, the gross (or inherent) risk becomes a net or residual risk.

Evaluating the importance of gross legal risk. As we have already said, the raw legal risk is that which exists in the absence of any treatment and mitigation measures. It is risk as we first identify it. In order to assess the seriousness of the legal risk, it is necessary to take into account the proven consequences (for historical/proven incidents) and the potential consequences (for potential incidents). This includes possible civil and criminal sanctions, pecuniary and disciplinary sanctions, but also other consequences: financial losses, the cost of resolving complaints, the cost of litigation, etc. [20, p.142; 23, p.110]. The evaluation of gross risk is also done according to its frequency. For mass operations, a low severity associated with a high frequency can be very costly for the bank, especially after the entry into force of the French collective actions.

Assessment of the importance of the net

După evaluarea riscului juridic brut trebuie luate în considerare toate elementele care pot contribui la atenuarea acestuia. Sistemul de atenuare și control trebuie identificat și evaluat pentru fiecare dintre riscurile brute. Personalul operațional și juriștii trebuie să se poziționeze întotdeauna într-un proces de autoevaluare pentru a se pronunța asupra gradului de control al riscurilor și a domeniului de aplicare a acestor sisteme. Sunt relevante? Sunt potrivite? Sunt aplicate suficient? Cum să le îmbunătățim? Care este impactul lor? Care este frecvența asociată cu riscurile? Personalul operațional ar trebui să fie mai conștient de riscurile legale? După cum am spus deja când am prezentat conceptele fundamentale ale analizei riscului operațional, pentru a controla corect riscurile, este necesar, pe de o parte, să se evalueze cât mai bine probabilitatea și gravitatea acestora, iar pe de altă parte, pentru a putea evalua calitatea sistemului de diminuare a riscurilor. Într-adevăr, „fără evaluare corectă, nici un tratament corect și, prin urmare, erori cu atât mai penibile cu cât îl pun pe operator într-un fel de spirală care îl trage într-un stres din ce în ce mai mare și erori din ce în ce mai grave” [25, p.21].

Concluzii. Pentru evaluarea riscurilor juridice este necesar să se facă referire la o scală prestabilită, măsurându-i gravitatea. Putem astfel proiecta această evaluare în cadrul unui tabel creat pentru utilizarea personalului operațional și a juriștilor:

Risc juridic SCĂZUT:
banca își poate îndeplini obligațiile contractuale și/sau de reglementare
există un risc limitat de acțiune în justiție împotriva băncii
probabilitatea de a pierde clienți pe termen scurt este scăzută
nu este necesar să se depună eforturi suplimentare pentru menținerea imaginii băncii
există un impact redus asupra celorlalte activități ale băncii
Risc juridic MEDIU:
există unele dificultăți în a răspunde în limitele de timp stabilite pentru obligații contractuale/de reglementare ad-hoc, deși autoritățile de reglementare pot tolera întârzieri ad-hoc

legal risk. After the assessment of the gross legal risk, all the elements that can contribute to its mitigation must be taken into account. The mitigation and control system must be identified and assessed for each of the gross risks. Operational staff and lawyers must always position themselves in a self-assessment process in order to pass judgment on the degree of risk control and the scope of these systems. Are they relevant? Are they suitable? Are they applied enough? How to improve them? What is their impact? What is the frequency associated with the risks? Should operational staff be made more aware of legal risks? As we have already said when we presented the founding concepts of operational risk analysis, in order to properly control risks, it is necessary, on the one hand, to assess their probability and their seriousness as best as possible, and on the other hand, to be able to assess the quality of the risk mitigation system. Indeed, „without correct evaluation, no correct treatment, and therefore errors that are all the more embarrassing as they put the operator in a kind of spiral which drags him into ever greater stress and ever more serious errors” [25, p.21].

Conclusions. For the evaluation of legal risks it is necessary to refer to a pre-established scale, measuring its seriousness. We can thus design this evaluation within a table created for the use of operational staff and lawyers:

LOW legal risk:
the bank can meet its contractual obligations and/or regulatory
there is a limited risk of legal action against the bank
the probability of losing customers in the short term is low
it is not necessary to make additional efforts to maintain the image of the bank
there is little impact on the bank's other activities
MEDIUM legal risk:
there is some difficulty in responding within the time limits set to ad hoc contractual/regulatory obligations, although regulators may tolerate ad hoc delays

în prezența câtorva reclamații sau acțiuni în justiție din partea clienților (în sens larg), banca înregistrează doar pierderi financiare medii (considerate ca atare de către bancă)
există o pierdere de clienți minori sau o pierdere limitată a clienților majori
reputația băncii este afectată într-un mod limitat, care necesită un efort mic de reabilitare
întreruperi minore ale altor activități bancare

in the presence of a few complaints or legal actions on the part of customers (in the broad sense), the bank incurs only average financial losses (considered as such by the bank)
there is a loss of minor customers or a limited loss of major customers
the reputation of the bank is affected in a limited way, requiring little rehabilitation effort
minor disruptions to other bank activities

Risc juridic RIDICAT:
banca ar fi în imposibilitate de a îndeplini obligații de reglementare majore, situație care ar duce la supraveghere sau alte măsuri disciplinare (ex. suspendarea temporară a activităților etc.)
în prezența plângerilor sau acțiunilor în justiție susceptibile de a avea consecințe financiare grave pentru bancă
în cazul pierderii semnificative dovedite/potențiale ale clienților (minori și/sau majori)
reputația băncii este deteriorată și repararea acesteia necesită eforturi financiare suplimentare semnificative
evenimentele materializate sau cele previzibile sunt susceptibile de a crea perturbări majore în alte activități bancare
sanctiuni financiare și/sau disciplinare grave pentru nerespectarea obligațiilor de reglementare (pierderea licenței sau a dreptului de a opera pe piațe)
în cazul acțiunilor colective cu pierderi financiare extrem de grave
răspunderea penală a managerilor

STRONG legal risk:
the bank would be unable to meet major regulatory obligations, a situation which would lead to supervision or other disciplinary measures (eg temporary suspension of activities, etc.)
in the presence of complaints or legal action capable of entailing heavy financial consequences for the bank
in the event of proven/potential significant loss of customers (minors and/or major)
the reputation of the bank is damaged and its repair requires significant additional financial efforts
proven or simply feared events are likely to create major disruptions in other banking activities
heavy financial and/or disciplinary sanctions for non-compliance with regulatory obligations (loss of license or right to operate on the markets)
in the event of class actions with extremely severe financial losses
criminal liability of managers

Recomandări. Trebuie avut în vedere faptul că este imposibil să se reducă la zero probabilitatea ca un risc să apară. Prin urmare, soarta riscului net ar trebui decisă. De fapt, sunt posibile trei soluții:

- se reține riscul, prin asumarea posibilelor consecințe ale apariției acestuia, prin asigurarea mijloacelor necesare acoperirii acestuia;
- riscul este asigurat, banca având posibilitatea de a încheia un contract de asigurare. Cu toate acestea, această posibilitate este rare-

Recommendations. It should be taken into consideration that it is impossible to reduce to zero the probability that a risk will occur. Therefore, the fate of the net risk should be decided. In fact, three solutions are possible:

- the risk is retained, by assuming the possible consequences of its occurrence, by ensuring the necessary means to cover it;
- the risk is insured, the bank having the possibility to conclude an insurance contract. However, this possibility is rarely applicable to legal risks;

ori aplicabilă riscurilor juridice;

- riscul poate fi transferat unei terțe persoane, banca căutând astfel „protecție”.

Alegerea dintre opțiunile sale depinde de natura riscului. În ceea ce privește **riscurile juridice**, acestea vor fi cel mai probabil reținute și, prin urmare, acoperite de capitaluri proprii. După acest pas, ar trebui să se asigure urmărirea gestionării riscurilor juridice. Monitorizarea trebuie efectuată la intervale regulate printr-un mecanism conceput în acest scop. Evaluarea periodică a riscurilor juridice ar trebui să țină cont de feedback-ul dintr-un proces prestabilit și să conducă la actualizarea analizei și a priorităților stabilite de conducere.

- the risk can be transferred to a third party, the bank thus seeking „protection”.

The choice between its options depends on the nature of the risk. As far as **legal risks** are concerned, they will most likely be retained and therefore covered by equity. After this step, follow-up on legal risk management should be ensured. Monitoring should be carried out at regular intervals through a mechanism designed for this purpose. The regular assessment of legal risks should take into account the feedback from a predetermined process and lead to the updating of the analysis and the priorities set by management.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Baraduc Elisabeth., Le traitement juridique et judiciaire de l'incertitude. Ed.Dalloz. Paris, 2008. 242 p. ISBN-10: 2247080448; ISBN-13: 978-2247080441.
2. Barthelemy Jean. „L'ingenierie juridique, un concept; le juriste organisateur: son pretre”. Nr.3, 2005. Ed.GAZ. Paris, 2005. p.8.
3. Beck Ulrich. La societe du risque: sur la voie d'une autre modernite. Trad.din germană de L.Bernardi. Ed. Aubier. Paris, 2001. 521 p. ISBN: 9782700736793, 2700736796.
4. Cass.com., 5 noiembrie 1991, nr.89-18005. Bull.civ. IV, nr.327
5. Cass.com., 23 februarie 1993, nr.91-10.960
6. Cass.com., 22 mai 2001
7. Cass.com., 8 iulie 2003, recurs nr.00-18941
8. Cass.com. 8 iulie, 2003. Sepeau vs. Ste Ferri, Ferri și Germe: recurs nr.01-17710., Joly Bourse septembrie-octombrie 2003, §76 p.595.
9. Cass.com., 14 decembrie 2004, nr.02-13.638. Bull.civ. IV, nr.222, p.249
10. Cass.com., 8 martie 2005; Cass.com., 19 sept. 2006; Cass.com., 22 mai 2001.
11. Cass.com., 19 septembrie 2006, recurs nr.05-14343. Bull.Civ. nr.185 p.204.
12. Cass.com., 19 iunie 2007. Bull.Civ. IV, nr.162, recurs nr.05-22037
13. Cass.com., 12 februarie 2008.
14. Cass.com., 12 februarie 2008
15. Cass.com., 25 martie 2008, nr.07-11554. Bull.Civ. IV, nr.69.
16. Cass.com., 7 iulie 2009. D.n.08-18194
17. Cass.com., 8 martie 2011, nr.10-10.798
18. Cass.com 12 iunie 2012, nr.11-21661, LPA 19 octombrie 2012, nr.210, p.7
19. Curtea de Casație a Franței. Raport anual 2010
20. Daunizeau Jean-Michel., Leimbach Martine. Controle des risques: mieux comprendre les fonctions juridiques et de conformite. Ed.Revue Banque, 2011. p.142 (202 p.). ISBN: 978-2-86325-570-4.
21. Downe Alexis. La gestion des risques contractuels par le contrat. Ed.Presses de l'Universite Toulouse Capitole. Toulouse, 2020. 811 p. EAN: 9782361702212.
22. Dupont Yves. Dictionnaire des risques. Ed.Armand colin. Paris, 2007. 568 p. EAN: 9782200279943.
23. Kerebel Pascal. Management des risques. Editions d'Organisation Eyrolles, 2009. p.110 (188 p). ISBN13: 978-2-212-54308-7.
24. Masson Antoine. Bouthinon-Dumas Hugues. „L'approche Law & Management”. În: Revue Trimestrielle du Droit Commercial et de Droit Economique. Nr.2, 2011. Paris, 2011. pp.233-254. ISSN: 0244-9358.
25. Metayer Yves. Hirsch Laurence. Premiers pas dans le management des risques. Ed.AFNOR, 2007. p.21 (136 p). ISBN-13: 978-2124651023.
26. Tîltu Natalia. Paradigma supravegherii bancare în spațiul Uniunii Europene. În: Mate-

- rialele mesei rotunde cu participare internațională, consacrate Zilei internaționale a drepturilor omului, din 6 decembrie 2017. „Mecanisme de protecție a drepturilor omului.” Chișinău: CEP USM, 2018. 430 p. pp.335-342. ISBN 978-9975-71-978-0.
27. Roussille M. La commercialisation d'instruments financiers. BJB (Bulletin Joly Bourse et produits financiers) Nr.3, 2014. p.159.
28. Varnav Mihaela. La gestion des risques juridiques bancaires: etude appliquee aux obligations d'information, de mise en garde et de conseil. Droit. Universite Pantheon-Sorbonne. Paris I, 2014. Farncais. 540 p. NNT: 2014PA010281.
29. Verdun Franck. Le management strategique des risques juridiques. Ed.LexisNexis. Paris, 2013. 236 p. EAN13: 9782711017904; ISBN13; 978-2-7110-1790-4.
30. Veret Catherine., Mekouar Richard. Fonction: Risk manager. Ed.Dunod. Paris, 2005. 370p. ISBN-13: 978-2-10-048697-7.

Despre autor:

Natalia TÎLTU,
doctorandă,
Școala doctorală „Științe penale
și drept public”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: tiltu.tiltu@mail.ru
ORCID ID: 0009-0006-6457-0960

About author:

Natalia TÎLTU,
PhD student,
Doctoral School “Penal Sciences
and Public Law”,
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
e-mail: tiltu.tiltu@mail.ru
ORCID ID: 0009-0006-6457-0960